

BOLA HAYOTIDA KUN TARTIBI VA UNING AHAMIYATI.

Abdumitalova Odinoxon Zafar qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universitetining 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155203>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining turli yosh guruhlarida "Bola hayotida kun tartibi va uning ahamiyati" doirasidagi faoliyatlarining maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishidagi o'rni va ahamiyati keng yoritilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi mavjud bo'lgan guruhlarida kun tartibi va uning vazifasi hamda ushbu kun tartibi bo'yicha jihozlash bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: erkin o'yin faoliyati, davra suhbat, o'yin jarayoni, individual faoliyat, qo'shimcha ta'lim xizmatlari, sayr, ota-onalar bilan ishlash.

AGENDA AND ITS IMPORTANCE IN THE LIFE OF A CHILD.

Abstract. In this article, the role and importance of activities of preschool education organizations in different age groups within the framework of "Agenda and its importance in the life of a child" in the development of preschool children is widely covered. Methodical recommendations on the agenda and its task and equipment according to this agenda are given in the existing groups of preschool education organizations.

Key words: free play activity, round discussion, game process, individual activity, additional educational services, field trip, work with parents.

ПОВЕСТКА ДНЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА.

Аннотация. В данной статье широко освещается роль и значение деятельности организаций дошкольного образования в разных возрастных группах в рамках «Повестки дня и ее значение в жизни ребенка» в развитии дошкольников. Методические рекомендации по повестке и ее задачам и оснащению согласно этой повестке даны в действующих группах организаций дошкольного образования.

Ключевые слова: свободная игровая деятельность, круговое обсуждение, игровой процесс, индивидуальная деятельность, дополнительные образовательные услуги, экскурсии, работа с родителями.

Inson salomatligining poydevori erta bolalik davrida qo'yiladi. Binobarin, sog'lom insonni tarbiyalash, shaxsni to'g'ri shakllantirish katta ahamiyatga ega ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalik davrida uning hayot sharoitlariga ega. Jismoniy va aqliy rivojlanishning zarur darajasini

ta'minlaydigan ko'plab shartlar orasida yetakchi o'rin kunning ratsional rejimiga tegishli. Har qanday bola uchun maktabgacha ta'lim tashkilot muhitiga kirishish qiyin bosqichdir. Ayni paytda atrof-muhit keskin o'zgaradi va yaqin ota-onalar o'rniga tarbiyachilar, enagalar va boshqa notanish bolalar paydo bo'ladi. Va hamma narsa har bir bolaning o'z joyi, o'yinchoqlari, do'stlari va boshqalarga ega bo'lgan yangi bolalar jamoasida sodir bo'ladi.

Bolaning tez-tez va og'riqsiz tarzda bolalar bog'chasiga moslashishi uchun ota-ona maktabgacha ta'lim tashkilotini ishga tushirishdan oldin o'z vaqtida bolasini tayyorlashi kerak. Bolaning yangi muhitda qanday his-tuyg'ularga ta'sir qilishi katta ta'sir ko'rsatadi, kundalik ishlarni bajaradi. Ma'lumki, har bir bolalar bog'chasida kunning rejimi mavjud. Kutish, o'yin, ovqatlanish va bolalar bog'chasi mashg'ulotlari qat'iy belgilangan soatlarda o'tkaziladi. Bolani maktabgacha ta'lim tashkilotiga berishdan oldin, ota-onalar uyda bir kun uyqu va oziq-ovqat vaqtini maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan bir xil soatda bo'lishini ta'minlashi kerak. Buning uchun ota-onalar kunduzgi rejimni bolalar bog'chasida qanday bo'lishi ekanligini bilishlari kerak.

Ertalabki gimnastika kundalik hayotda jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarining majburiy tarkibiy qismidir. Barcha mushaklarni mashq qilishni ta'minlaydi, bu yaxshi holatni rivojlantirishga yordam beradi; bolaning tanasini keyingi jarayonlarga tayyorlaydi. To'g'ri tashkil etilgan jismoniy tarbiya yaxshi jismoniy shakllanishga, kasalliklarning oldini olishga va faollikni yaxshilashga yordam beradi. Yurish salomatlikni mustahkamlash va charchoqning oldini olishning ishonchli vositasidir. Toza havoda bo'lish metabolizmga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ishtahani oshiradi, oziq moddalarining hazm bo'lishini, ayniqsa, oziq-ovqat tarkibidagi vitaminlar ta'sir ko'rsatadi. Nihoyat, yurish rejimning elementi bo'lib, bolalarga ochiq o'yinlarda, mehnat jarayonlarida, turli jismoniy mashqlarda ularning harakatga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. Agar yurish yaxshi va to'g'ri tashkil etilgan bo'lsa, uning davomiyligi yetarli bo'lsa, bolalar unda faol harakatlarga bo'lgan kunlik ehtiyojning taxminan 50 foizini tushunadilar.

Bolalar jismoniy tarbiyasining asosiy va eng to'g'ri shakli o'yindir. Atoqli sovet o'qituvchisi **A. S. Makarenko** uning rolini yuqori baholab, shunday deb yozgan edi: "Bolada o'yinga ishtiyoq bor va uni qondirish kerak. Unga nafaqat o'ynash uchun vaqt berish, balki bu o'yinni butun hayoti bilan to'ldirish kerak. O'yin maktabgacha yoshdagi bolaning yetakchi faoliyatidir. O'yinlarning tabiati, ular hal qiladigan vazifalar va ularning organizmga ta'siri har xil. Ular, qurilish materiallari bilan rolli o'yinlar organlarning rivojlanishi, aqliy faoliyatning murakkab jarayonlari - nutq, mantiqiy fikrlash, tasavvur, xotira va boshqalarni shakllantiradi. Ochiq o'yinlar statik harakatlar va ruhiy stress bilan bog'liq bo'lgan mashg'ulotlardan keyin charchoqni ketkazadi, bolalarning harakat qilish ehtiyojini qondiradi.

Bolalar bog'chasi bolaning har tomonlama rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Mashg'ulotlarning davomiyligi, qoida tariqasida, bolaning charchashga vaqti bo'lmasligi uchun 30 daqiqadan oshmaydi.

Bolalar bog'chasidagi asosiy tadbirlar:

- musiqa darslari;
- nutqni rivojlantirish uchun darslar;
- jismoniy madaniyat;
- tasviriy san'at;
- boshlang'ich matematik ko'nikmalarni shakllantirish.

Bolaning yosh imkoniyatlariga mos keladigan to'g'ri rejim sog'lig'ini mustahkamlaydi, mehnat qobiliyatini, turli xil faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydi va ortiqcha ishdan himoya qiladi. Qattiq rejimga odatlangan bolada ovqatlanish, uxlash, dam olishga bo'lgan ehtiyoj muntazam ravishda paydo bo'ladi va barcha ichki organlarning faoliyatida ritmik o'zgarishlar bilan birga keladi. Tana, go'yo, bo'lajak faoliyatga oldindan moslashadi, shuning uchun u asabiy energiyani ortiqcha isrof qilmasdan juda samarali tarzda amalga oshiriladi va aniq charchoqqa olib kelmaydi.

Kundalik tartib bolalar salomatligi va jismoniy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Ovqatlanish, uxlash, yurish, o'ynash va narsalarni qilish uchun muntazam vaqtlar I.P. Pavlov tashqi stereotipni bolani to'g'ri tarbiyalashning zaruriy sharti deb atadi.

Kundalik tartib - bu kun davomida uyg'onish va uyquning almashinishini, shuningdek, turli tadbirlarni oqilona tashkil qilishni ta'minlaydigan aniq kundalik tartib. Bolaning yoshiga mos keladigan to'g'ri rejim sog'lig'ini mustahkamlaydi, mehnat qobiliyatini va turli tadbirlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydi.

Bolalarni yoshligidan kun tartibiga rioya qilishga, uyushqoqlik va tartiblilik odatini rivojlantirish eng oson bo'lgan paytdan boshlab, toza havoda maksimal darajada sarflagan holda tizimli ishlash va to'g'ri dam olishga o'rgatish kerak. Bu asta-sekin, izchil va har kuni amalga oshirilishi kerak. Bolalarda ichki hissiyotlari hali ham nisbatan zaif va asabiy jarayonlarning harakatchanligi past bo'ladi. Kundalik rejimda doimiy narsa ovqatlanish va uxlashdir. Yurish ob-havo sharoiti va yilning vaqtiga bog'liq. Agar ob-havo yomon bo'lsa, bu vaqtda o'yinlar yoki darslar o'tkaziladi.

Bolalarning kognitiv faolligini va aqliy zo'riqishini oshirishni talab qiladigan mashg'ulotlar kunning birinchi yarmida o'tkaziladi va bolani ortiqcha ishlamaslik uchun jismoniy tarbiya va

musiqi darslari bilan almashtiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim darsining uzluksiz davomiyligi quyidagilardan oshmaydi:

3-4 yoshli bolalar uchun 10 daqiqa (kichik guruh);

4-5 yoshli bolalar uchun 15 daqiqa (o'rta guruh);

5-6 yoshli bolalar uchun 20 daqiqa (katta guruh);

6-7 yoshli bolalar uchun 30 daqiqa (tayyorlov guruhi).

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi kun tartibi:

7:00 dan 8:00 gacha - guruhda bolalarni qabul qilish;

8:00 dan 8:20 gacha - nonushta;

8:20 dan 8:30 gacha - erkin faoliyat;

8:30 dan to 9:00 gacha - guruhdagi bolalar bilan mashg'ulotlar;

9:00 dan 9:20 gacha - yurishga tayyorgarlik ko'rish;

9:20 dan 11:20 gacha - toza havoda yurish;

11:20 dan 11:45 gacha - yurishdan qaytish, erkin faoliyat;

11:45 dan 12:20 gacha - tushlik vaqti;

12:20 dan 12:45 gacha - xotirjam o'yinlar, bir kunlik uyquga tayyorgarlik;

12:45dan 15:00gacha - sokin soatlar;

15:00 dan 15:30 gacha - yengil ovqatlanish;

15:30 dan 15:45 gacha - bepul faoliyat;

15:45dan 16:15 gacha - guruhdagi bolalar bilan mashg'ulotlar;

16:15 dan 16:30 gacha - kechki yurishga tayyorgarlik;

16:30 dan boshlab - toza havoda yurish.

Bola hayotida uyqu ham juda katta ahamiyatga ega. Bolaning uyqu xususiyatlari asosan ta'lim sharoitlari bilan belgilanadi. Uyquga ketish zarurati ba'zan bezovtalik sifatida qabul qilinadi. 5 yoshgacha bo'lgan bola kuniga 12,5-12 soat, 5-6 yoshda - 11,5-12 soat (shundan kechasi taxminan 10-11 soat va kunduzi 1,5-2,5 soat) uxlashi kerak. Kechki uyqu uchun ajratilgan vaqt kechqurun 9-9 soat 30 daqiqadan ertalab 7-7 soat 30 minutgacha. Maktabgacha yoshdagi bolalar kun davomida bir marta uxlashadi. Uyqusizlik bolaning kayfiyatiga salbiy ta'sir qiladi, injiqliklarga olib keladi va asab tizimiga salbiy ta'sir qiladi.

Xulosa

Bola oq qog'ozga o'xshaydi u aynan aqliy va jismoniy rivojlanishi jadal kechayotgan payti maktabgacha ta'lim tashkilotiga ilk qadamini qo'yadi. Bolani kelajakda kim bo'lishi hayot yo'lida qanday natijalarga erishishi qanday balandlikdagi cho'qillarni zabt etishi aynan biz

tarbiyachilarning mehnati orqali amalga oshadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun kun tartibining qiymatini ortiqcha baholash qiyin. Kun tartibiga rioya qilgan bolalar yanada muvozanatli va samarali ekanligi aniqlandi. Ularda asta-sekin ma'lum bioritmlar, shuningdek, shartli reflekslar tizimi rivojlanadi. Bularning barchasi kichik tanaga fiziologik jihatdan muayyan faoliyat turlari o'rtasida o'tishga yordam beradi, har bir bosqichga o'z vaqtida tayyorgarlik ko'radi: ovqatlanish, yurish, mashq qilish, dam olish. Shunday ekan yosh avlod tarbiyasiga juda katta mas'uliyat bilan qarashimiz va O'zbekiston yoshlarini kelajagi uchun bor mehnatimizni qobiliyatimizni ayamasdan sarf etishimiz lozim. Zeroki tarbiyachi bergan fundament orqali bola yurtimiz bayroqlarini ko'klarga ko'tarishi har qanday sohada o'zini ko'rsata olishi va chin ma'nodagi komil inson bo'lib yetishib chiqq olishi mumkin. Shuning uchun yurtboshimiz tomonidan Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga katta e'tibor berilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz ham yoshlarni buyuk shaxs bo'lib yetishishida o'z hissamizni qo'shaylik aziz tarbiyachilar.

REFERENCES

1. Mirziyoyev. Sh. "Erkin va faravon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" T.O'zbekiston nashriyoti 2016 yil
2. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 16.12.2019 yildagi O'RQ-595-son
3. Ergasheva, B. (2022). TALABALARINING PEDAGOGIK MODERINIZATSIYA SHAROITIDA KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. Science and innovation, 1(B7), 401-405.
4. Bogina T. L., Terexova N. T. Bolalar bog'chasida kundalik tartib.
5. Bolotina L. R., Komarova T. S., Baranov S. P. Maktabgacha pedagogika. - M., 1987 yil.
6. Xasanboeva O.U. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.:Ilm ziyo. 2012 (o'quv qollanma)
7. Barno, E. (2023). O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TALIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY TIZIMI. Research Focus International Scientific Journal, 2(3), 103-105.
8. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi. Asqarova.D Toshkent 2020
9. Эргашева, С. (2022). ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ ОБРАЗ ТАКОМИЛИ. Science and innovation, 1(B2), 478-484.
10. Ergashova S. THE SCOPE OF THE TOPIC IN THE POETRY OF ESHQABIL SHUKUR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 95-97